

МИЛЛИЙ ВАЛЮТА "СЎМ"НИНГ ТЎЛОВ ҚОБИЛЯТИНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Рамазонов Жалол Исроилович
Банк молия академияси магистранти
Микрокредитбанк Бухоро вилояти
Янгибозор филиали бош бухгалтери

Аннотация: Миллий валюта барқарорлигини таъминлашда Марказий банкнинг пул-кредит сиёсати ўрни, республикада миллий валютани мустаҳкамлашда сўмнинг харид қувватини ошириш, барқарорлигини таъминлаш ҳамда аҳолини турмуш даражасини яхшилаш каби масалаларни ёритишдан иборат.

Калит сўзлар: Марказий банк, пул-кредит сиёсати, эмиссия, кредит, миллий валюта, инфляция, таргетлаш, импорт, валюта курси.

Ўзбекистон истиқлолга эришган дастлабки кунлардан бошлаб мавжуд иқтисодий салоҳиятдан самарали ва оқилона фойдаланиш орқали барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган, тараққиётнинг —Ўзбек моделига асосланган иқтисодий сиёсат йўлини танлади. Айнан мазкур даврда миллий валюта барқарорлигини таъминлаш мақсадида самарали пул-кредит сиёсатини олиб борилиши молия-банк тизимининг жадал суръатларда ривожланишига хизмат қилди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг қатъий пул-кредит сиёсатини олиб борганлиги ҳамда Ҳукумат томонидан ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлашга қаратилган тизимли чора-тадбирларнинг амалга оширилиши инфляция даражасини прогноз кўрсаткичлари доирасида бўлишини таъминлаш имконини берди.

Республикада миллий валютани мустаҳкамлашда сўмнинг харид қувватини ошириб бориш ва унинг барқарорлигини таъминлаш асосий вазифа ҳисобланади. Бунда бозорни рақобатдош маҳсулотлар билан тўлдириш ва зарур эҳтиёжлар ҳосил қилиш орқали эришилади. Бозорни истеъмол товарлари билан тўлдиришда миллий ишлаб чиқаришни имкони борича кенгайтириб бориш, ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки шу орқали истеъмол товарлари сотишнинг умумий ҳажмида миллий маҳсулотлар ҳиссаси ошириб борилади. Шунини таъкидлаш жоизки, миллий ишлаб

чиқаришни кенгайтириш орқали сўмнинг барқарорлигини таъминлаш четдан маҳсулот келтиришни инкор қилмайди. Аҳолини сифатли чет эл товарлари билан таъминлаш мақсадида импорт ҳам рағбатлантириб борилади.

Сўмнинг барқарор амал қилиши, унинг ҳар қандай валютага эркин алмашилиши етарли валюта захираси бўлишига боғлиқ. Унга эришишда корхоналар ва барча хўжалик юритувчи субъектларнинг, жаҳон бозорига рақобатга бардош берадиган маҳсулот ишлаб чиқариши учун зарур бўлган рағбатлантирувчи омилларни вужудга келтириш муҳим аҳамият касб этади. Сўмнинг барқарорлигини таъминлашда ундан эҳтиёткорона ва тежаб-тергаб фойдаланиш, ишлаб чиқаришга сарфланган маблағларнинг энг кўп самара беришига, олинган кредитларнинг ўз вақтида қайтарилишига эришиш муҳим ўрин тутди.

Макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни ҳамда иқтисодий ўсишни таъминлашда пул-кредит тизими асосий ўринни эгаллайди. Шунинг учун ҳам жаҳон мамлакатлари олдида иқтисодий тараққиётнинг замонавий босқичида пул муомаласини тартибга солиш ва уни барқарорлаштириш асосида миллий валютанинг харид қувватини мустаҳкамлаш, инфляция даражаси ошиб кетишига йўл қўймаслик каби вазифалар долзарб муаммолардан бири бўлиб турибди. Пул муомаласини ташкил қилиш ва тартибга солиш борасида самарали сиёсат олиб бораётган ривожланган мамлакатлар тажрибасига кўра, «пул массаси динамикасини тартибга солиш самарадорлигига таъсир кўрсатувчи муҳим омил бўлиб мақсадли йўналишлар сифатида Францияда назорат қилиш миқдорларини ўрнатиш, АҚШда ўзгариш кўламларини чегаралаш, Японияда эса прогнозлаш тартиби ҳисобланади».

Банк тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади аҳолининг банкларга бўлган ишончини мустаҳкамлашга, миллий валюта –сўмнинг асосий жамғариш функциясини бажаришдаги ролини оширишга ва уни чет эл валютасига эркин конвертация қилиш амалиётини янада кенгроқ жорий қилинишга йўналтирилмоқда. Содда қилиб айтганда, банк тизимида амалга оширилаётган ислохотлар орқали аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини унинг ишончли ҳамкорига

айланишига, пировардида, халқ фаровонлигини оширишга хизмат қилувчи тизимни шакллантиришга эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармонида миллий валюта қадрини оширишга қаратилган вазифалар сифатида миллий валюта ва нархлар барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш алоҳида белгилаб берилган.

Бугунги кунда инфляцияни жиловлашга қаратилган аниқ ўйланган сиёсатнинг амалга оширилиши миллий валютани мустаҳкамланишининг муҳим шартларидан бири сифатида қаралмоқда. Бунда, миллий валютанинг девальвация даражаси устидан катъий назоратнинг ўрнатилиши ҳамда унга қарши самарали тадбирларни қўллаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, шу орқали пулнинг қадрсизланишида мақбул суръатни танлашга эришилади. Жумладан, инфляцияни жиловлашга қаратилган сиёсатни муомаладаги пул ҳажми ўсиш суръатларининг товар ва хизматлар ҳажмининг муайян ўсиш тенденциялари билан уйғунликда амалга оширилиши билан мос равишда олиб бориш зарур бўлади. Чунки харид қилиш учун товарлар етарли бўлмаган ҳолда аҳоли қўлида пулнинг ортиқча кўпайиб кетиши инфляциянинг янада авж олиб кетишига сабаб бўлади.

1994 йилдан бошлаб Ўзбекистонда амалга оширилган пул-кредит сиёсати ҳам пул массасининг кескин ўсиб кетишини олдини олиш орқали миллий валюта барқарорлигини таъминлаш мақсадларига қаратилди. Бунда резерв пуллар ва пул массасининг ўзгариши операцион ҳамда оралиқ мўлжаллар сифатида қўлланилди.

Мазкур режим расман монетар таргетлаш деб таснифланса-да, амалиётда миллий валютанинг алмашув курсини АҚШ долларига боғлаш орқали босқичма-босқич девальвация қилиб борилганлиги туфайли баъзи халқаро институтлар ва мутахассислар томонидан ушбу режим аралаш турга киритилган. Бир вақтнинг ўзида икки мақсадга йўналтирилган алмашув курси сиёсати ташқи шоклар вужудга келган шароитларда самарасиз эканлигини кўрсатди. Бунда бир томондан олтин-валюта

захираларини ошириш вазифаси қўйилган бўлса, иккинчи томондан сўмнинг алмашув курсини маълум бир даражада ушлаб туриш мақсади кўзланган. Ўз навбатида, мазкур алмашув курси тўлов баланси ҳолати ва ташқи иқтисодий шароитларни ўзида акс эттирмаган.

Бундай сиёсат, ўз навбатида, ички валюта бозорида муаммоларни юзага келтириб, самарали пул-кредит сиёсатини юритиш имкониятларини пасайтирди. Бундан ташқари, пул-кредит инструментларидан фойдаланишнинг пасив режими монетар таргетлашни самарали қўллашда қўшимча қийинчиликлар туғдирди.

Масаланинг яна бир муҳим жиҳати, Марказий банкнинг пул агрегатларини самарали бошқара олиши қобилияти билан боғлиқ. Одатда, марказий банклар резерв пуллар даражасини самарали бошқара оладилар, аммо пул массасини назорат қилишда қийинчиликларга дуч келадилар. Ушбу жараён асосан долларизация даражаси юқори бўлган ҳамда молия бозорлари ривожланиш босқичида турган мамлакатларда кўп кузатилади, бинобарин, бундай мамлакатларда кредит ва депозитларга бўлган талаб кескин ўзгариб туриши мумкин. Пулга бўлган талабнинг ўзгарувчанлиги, кенг маънодаги пул массасининг таркиби, долларизация даражасининг юқорилиги каби омиллар пулга бўлган талабни аниқлаш имкониятини пасайтиради. Бундай ҳолатда, пулга бўлган талаб ва фоиз ставкалари ўртасидаги боғлиқлик суст бўлганлиги сабабли Марказий банк учун пул массасининг мақсадли даражасини сақлаб туриш вазифаси мураккаблашади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, сўмнинг барқарорлигини таъминлашда нақд пул эмиссиясининг ўсишига, аҳоли қўлида пулнинг ҳаракатсиз туриб қолишига йўл қўймаслик биринчи даражали аҳамиятга эга. Бунда муомалага чиқарилган пул миқдорининг ўз вақтида қайтарилишига эришиши, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ўсишини ва кунлик тушумларни банкларга топширилишини таъминлаш чораларини кўриш керак.

Шунингдек, миллий валютани барқарорлигини таъминлашда ва инфляцияни пасайишига эришишда яна бир қудратли омил миллий валюта алмашув курсининг

барқарорлашувига эришишдир. Бу ўз навбатида, импорт нархларининг барқарорлашувига олиб келадики, натижада ички бозордаги нархлар ўзгаради.

Ривожланган мамлакатларда монетизация даражасининг юқори эканлиги иқтисодиётнинг пул маблағлари билан етарли даражада таъминланганидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида пул муомаласининг барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Республикамизда монетизация даражаси нисбатан паст бўлиб, 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига 29,4 фоизни ташкил этди. Бу эса нисбатан қуйи кўрсаткич бўлиб, мамлакатимиз иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси паст эканлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам бу борада республикамизда олиб борилаётган ишларни янада ривожлантириш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони. «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»: расмий нашр. - Т.: Адолат, 2017. -112 б.
2. Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и зарубежом. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 254.
3. Азизов У.Ў. Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашда монетар ва фискал дастаклар таъсири. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – Б. 15.